

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

SUN‘IY INTELLEKT INQILOBINING ILMIY-MADANIY MUNOSABATLAR VA MA‘NAVIY QADRIYATLARGA TA‘SIRI

f.f.d (DcS), dotsent Isaqova Zamiraxon Ruhitdinovna

Namangan davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada inson aql-zakovati hosilasi bo‘lgan sun‘iy intellekt va uning aqlbovar qilmas imkoniyatlari, suniy aql inqilobi, uning jamiyat ilmiy-madaniy va ma‘naviy qadriyatlar bilan bog‘liq munosabatlari falsafiy tahlil etilgan, aniq taklif-mulohazalar va masalaning yechimlari taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: inson, ong, tafakkur, intellekt, sun‘iy intellekt, axborot, inqilob, ilmiy kashfiyotlar, axborot texnologiyasi, axloq, ma‘naviyat, qadriyat.

Bundan ikki asr muqaddam qadam qo‘yilgan sanoat inqilobi insonning o‘rnini aqlli mashinalar egallashiga zamin yaratgan. Sanoat inqilobini amalga oshirish bir necha avlod umrini taqozo etgan bo‘lsa, informatikaning alohida bir sohasi bo‘lgan sun‘iy intellekt inqilobiga bitta avlod umri ham yetarli. Bugungi kunga kelib insonning aqli va qo‘li bilan bajariladigan ishlar soni bir necha baravarga qisqardi. Bu jarayon davom etaversa, insonning kelajagi nima bo‘ladi? Ishsizlik muammosi qanday bartaraf etiladi? Kompyuterlar insondan tezroq va kengroq fikrlaydi, o‘z-o‘zini analitik boshqara oladi. Menejment sohasi ham kompyuter boshqaruviga o‘tib, xizmatlar robotlar zimmasiga tushsa, inson nima bilan shug‘ullanadi? Sun‘iy intellekt insonning halokatiga sabab bo‘la oladimi? Tanganing ikki tomoni bo‘lganidek, sun‘iy intellektning hayratangiz qudrati insoniyat farovonligi uchun xizmat qiladi.

Inson tafakkurning soxta tizimi qolipiga tushib, fikriy “sxema” (matritsa, dogma)lar ta‘sirida reallikdan uzoqlashdi, “moddiy dunyo” asiriga aylandi. Ratsionallikka burkanish va faqat aql-idrokka suyanish, dinni tan olmaslik, iymon masalalariga befarqlik, aqldan tashqari voqea-hodisalar (vahiy, ilhom)ni inkor qilish, inson hayotining ma‘nosi va mazmuni, insonning o‘limi, o‘limdan

keyingi hayoti, hayvoniy instinktlarning inson aqli ustidan g'alabasi (nafsi ammora), moddiylik deb ma'naviylikdan (shaklparastlik, usti yaltiroq, ichki olami bo'shliqdan iborat olomoncha qatlamlarning paydo bo'lishi) voz kechish oqibatida yechimi chigal muammolarning yuzaga kelishi aqlning har doim ham haq emasligini ko'rsatmoqda [1.133.]. Insoniyat faqat intellektga tayanib yoki muntazam hissiyotga berilib yashay olmaydi. G'arb ratsional tafakkur (intellekt va realizm) ramzi bo'lsa, Sharq g'ayrishuv'riy irratsionalizm (hissiyot va romantizm) timsolidir. Hind faylasufi A.Gxosh (vaf. 1950 y.) borliqni bilishda aqlparastlik iddaosi puchligini “psixoanaliz” misolida izohlagan: aql haqiqatni anglashga qodir emas. Lekin Haqni bilishga kuchli mayli bor aql (ratsional tafakkur) o'rnini o'z xohishi bilan qalbga bo'shatib bera oladi [2.16.]. Bu qarashlar O.Fayzullaevning fikrlari bilan hamohangdir [3.124.]. Demak, insonning aqli va tafakkuri Xudo, olam va insonning tub falsafiy mohiyatini bilishga ojiz bo'lib, inson qalbi orqali Allohga yaqinlashadi, hol ilmi va amaliyoti natijasida ilohiy sirlarni angelaydi...

Sun'iy intellektdan ko'zlangan ilk oliy maqsad insonning og'irini yengil qilish bo'lgan. Sun'iy intellekt inson xotirasi sig'dira olmaydigan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, ulardan maxsus yuklatilgan vazifalarni bajarish yoki avtomatlashtirish uchun foydalanish, inson aqli talab qilinadigan qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega. Sun'iy intellekt iqtisodiy va xavfsizlik borasida muhim bo'lgan “insoniyat kelajagi”dir.

Sun'iy intellekt inqilobini shartli ravishda quyidagi darajalarga bo'lish orqali to'g'ri tasavvurga ega bo'linadi: birinchisi internet bilan bog'liq bo'lib, inson hayot tarzining muhim qismiga aylangan. Ikkinchisi savdo-sotiq, tadbirkorlik, ishbilarmonlik, sarmoya bilan bog'liq bo'lib, moliyaviy amaliyotlarga tegishli barcha sohalarda faol qo'llanilmoqda. Sun'iy intellekt dunyoning iqtisodiy manzarasini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin. Uchinchisi inson ongi bilan bog'liq bo'lib, uni raqamli va moddiy dunyo o'rtasidagi chegarani butunlay o'zgartirish bilan izohlash o'rinli. Jumladan, sun'iy intellekt haydovchisiz avtomobillar, boshqaruvchisiz samoletlar, dronlar, intellektual robotlar, inson hayotining barcha sohalarini qayta shakllantirishga qaratilgan.

Aniq taklif va mulohazalar:

1. Sun'iy intellekt muayyan vazifalarni bajarishda inson xatti-harakatiga taqlid qilishga qodir bo'lgan zamonaviy tizim yoki texnologiya sifatida

dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarda jadal qo'llanilmoqda. Murakkab tahlillar va global masshtabdagi ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan dasturlardan iborat mantiqli, tizimli mulohaza qilish hamda eng maqbul va muhim tavsiyalar berish qobiliyatiga ega bo'lgan “aqlli” texnologiya, ya'ni sun'iy intellekt “to'rtinchi sanoat inqilobining asosi” darajasiga erishdi. Sun'iy intellekt texnologik rivojlanish asosi sifatida oddiy changyutgichdan boshlab kosmik stansiyalargacha bo'lgan yechimning butun spektriga aylandi. Masalaning muammoli jihati sun'iy intellektni boshqarayotgan insonning ongi, tafakkuri, axloqi, ma'naviyati, darajasi sun'iy intellektning barcha aspektlarda qamrab olishi bilan bog'liq.

2. Suniy intellekt arzon narxdagi yuqori samarali hisoblash resursidir. Dunyo miqyosidagi mega zavod, fabrikalar, birlashmalar, ofislar aqlli mashinalar, robotlar, murakkab texnik qurilmalar bilan ta'minlanishi mehnat munosabatlarini qayta ko'rib chiqish zaruriyatini tug'dirmoqda. Bitta robot mingdan ortiq ishchining vazifasini hech bir maloliksiz uddalamoqda. Endilikda insonning o'z vaqtini qanday idora etishi oqilona yechim topishni taqozo etadi. Anglanishi zarur bo'lgan haqiqat shundaki, sun'iy intellekt robotlarning inson bilan o'rin almashishini anglatmaydi. Uning asosiy maqsadi inson qobiliyatlari va imkoniyatlarining chegaralarini kengaytirishdir.

3. Sun'iy intellekt vositalarining yashin tezligida mukammallashib borishi insoniyat oldiga yana yangi global muammolarni yuzaga chiqarishi mumkin. Masalan, sun'iy intellektning harbiy sohada rivojlanishi bir davlatning boshqa davlatlardan ustunligiga olib keladi. Aqlli qurollar, aqlli mudofaa texnologiyalari, uchuvchisiz havo vositalari, aqlli suvosti robotlari, sun'iy intellekt orqali boshqariladigan harbiy vositalar, arzon asimmetrik urushlar, super intellekt yordamida har qanday ma'lumotlar bazasini qo'lga kiritish kabi strategiyalar. Shu bilan birga, aqlli texnologiya va sun'iy intellekt imkoniyatlari insoniyatni aql jihatdan ortda qoldirishi, kelajakda fikrlashda insondan farq qilmaydigan aqlli mashinalar inson ustidan hukmron bo'lmasligi, butun boshli sivilizatsiyani barbod qilishiga hech kim kafolat bermaydi.

4. Sun'iy intellekt va zamonaviy axborot texnologiyalari yo'nalishida maktablarda “Aqlli maktab” dasturlari, ekin maydonlarining holatini baholovchi “Monterra” onlayn platformasi, “Aqlli shahar”, “Xavfsiz shahar” va “Raqamli

iqtisodiyot” loyihalari amalga oshirilsa, ko‘plab sohalarda korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga barham berilishi mumkin. Sun‘iy intellektni ilm-fanga faol joriy etish uchun malakali mutaxassislar hamda ilmiy fikrlar taraqqiyotini yuksaltirishga yo‘naltirilgan milliy strategik dasturlar kerak. Ahamiyat berilishi shart bo‘lgan yana bir ambitsiya shuki, inson o‘z o‘rnini bilishi, sun‘iy intellektni insonlashtirishdan voz kechishi maqsadga muvofiq.

5. Sun‘iy intellektni o‘rganish borasidagi “portlash” global miqyosda 2020-2025 yillarda sun‘iy intellekt tadqiqotlari markaziga aylanishi bilan izohlanadiki, dunyodagi eng boy sarmoyadorlar sun‘iy intellekt rivojiga juda katta ulush ajratmoqdalar. Inson ongi bilan ishlaydigan super aqlli mashinalar yaratish bilan aqlbovar qilmas imkoniyatlarga ega bo‘lish mumkin, lekin aqlli mashinalar insonga mehr bera olmaydi, hamdard bo‘la olmaydi, oiladek muqaddas rishtalarni yasay olmaydi, ko‘ngil so‘ray olmaydi, muhabbat kabi oliy insoniy tuyg‘uni yarata olmaydi, inson hayotining mazmuni bo‘la olmaydi.

6. Sun‘iy intellekt yoki turli dasturiy ta‘minotlar va AKTni tegishli sohalarga joriy qilishda yuzaki yondashuv, birinchidan, loyihalarning kutilgan natija bermasligi, ikkinchidan, sarflangan byudjet mablag‘larining samarasiz bo‘lishi, uchinchidan, zamon talabiga mos bo‘lmagan dastur va tizimlar kiber jinoyatchilar nishoniga aylanib, milliy xavfsizlikka putur yetkazishi hamda yopiq va shaxsiy ma‘lumotlarning daxlsizligi ochiqlanishiga olib keladi. Inson huquqlari va shaxsiy ma‘lumotlar masalasi hamda sun‘iy intellektdan siyosiy va buzg‘unchi maqsadlarda foydalanish xavfi sun‘iy intellektdan foydalanishning huquqiy asoslarini yaratish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

7. Insoniyat oldida sun‘iy intellektning atom qurolidan ham xavfli ekanligi va insoniyat mavjudligiga jiddiy tahdid solishi kabi muhim va jiddiy masalani oqilona yechish muammosi ko‘ndalang turibdi. Bu ilm-fan bilan aqliy salohiyati inson miyasidan ko‘p marta ustun bo‘lgan superintellekt shug‘ullanishi, insoniyat eng aqlli hayot shakli bo‘lishdan maxrum etilishi, super intellekt insoniyat evolyutsiyasida so‘nggi bosqich, ya‘ni inson qo‘li bilan yaratilgan eng so‘nggi ixtiro bo‘lishi, super intellekt fan-texnika taraqqiyoti haqida insondan ko‘ra samaraliroq g‘amxo‘rlik qilishi, super intellektning insoniyatni nazorat qilishning global vositasiga aylanishi kabi muammolardir. Inson aqlli mashinalarning tezligi bilan raqobatlasha olishi bilan muammoni bartaraf eta oladi. Inson sun‘iy intellekt ravnaq topgan jamiyatda o‘zligini saqlab qolgan taqdiridagina hayotidan mazmun topa oladi. Yana ham sodda qilib aytganda, insoniyat o‘ziga ato etilgan go‘zal

axloqiy fazilatlardan oqilona foydalanish bilan sun'iy intellektning potensial xavfini cheksiz imkoniyatlar bankiga aylantira oladi. Rivojlangan davlatlar, xususan, Yaponiya, Amerika yoki Xitoyning sun'iy intellektni yaratish sohasidagi raqobati Yer yuzida yagona hukmronlik qilish g'oyasini tezlashtirishi, sun'iy intellektlar jangiga zamin yaratishi insoniyatning uchinchi ming yillikdagi hayotini butunlay o'zgartirishi mumkin. Inson bu kabi xatarlar va uning oqilona yechimiga tayyor turishi shart.

Xullas, nazariya bilan amaliyotning bir butunligi, ob'ekt va sub'ektning o'zaro aloqadorligi, ong va ruhiyatning birligi, ratsional va irratsional bilish, bilim va ishonch, umuman, fan va din munosabatlari turli aspektdagi muhokama doirasida yakdil bo'lsa, ilm-fan taraqqiyotida o'zgacha burilish yasalishi, inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi “bellashuv” yangi-yangi ixtirolar va kashfiyotlarga yo'l ochishiga zamin bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, “insoniyat va sun'iy intellekt samarali hamkorlik qilishi va barchaga foyda keltirishi mumkin bo'lgan yagona variant bunyodkor jamiyatdir” [4.]. Aminmizki, sun'iy intellekt vositasida insoniyat ko'plab muammolar o'z yechimini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qahhorova SH. Global ma'naviyat globallashuvning g'oyaviy asosi. – Toshkent: Tafakkur, 2009. – B. 133.

2. Satprem. Shri Aurobindo ili putushestiviye soznaniya / Perevod s fransuzskogo i angliyskogo A.Shevchenko, V.Baranova. Izdanie 3^e, pererabotannoye i dopolnennoye. – Moskva, 2005. – S. 16.

3. Fayzullaev O. Nafs, jon va ruh / Qur'on, tasavvuf va fandagi talqinlari. – Toshkent: Akademiya, 2005. – B. 124.

Global Inqiroz. Bu endi har kimga tegishli | Xalqaro onlayn-konferensiya 24.07.2021. https://creativesociety.com/uz/conference_24_07_2021